

С.Г. КОВАЛЕВ

**Созидательный воспроизводствогенез России
в условиях цифровых платформ***

Аннотация. В статье ставится проблема осмысления созидательного воспроизводственного развития РФ в условиях резких пертурбаций во внешней агрессивной среде. Раскрыты понятия неоглобализма и его черт, технореволюции и ее слагаемых, роль цифровизации и цифрового капитала. Выделены приоритеты и проблемы РФ в области цифровизации. Представлен опыт Китая в области промышленного ИИ и его внедрения как путь созидательного развития экономики.

Ключевые слова: неоглобализм, технореволюция, цифровизация, информационно-цифровой капитал, цифровая платформа, платформенная экономика, искусственный промышленный интеллект, созидательное развитие.

Abstract. This article addresses the problem of understanding the creative reproductive development of the Russian Federation in the face of sharp upheavals in an aggressive external environment. It explores the concept of neoglobalism and its characteristics, the techno-neuroevolution and its components, and the role of digitalization and digital capital. It highlights Russia's priorities and challenges in digitalization. China's experience in industrial AI and its implementation as a path to creative economic development is explored.

Keywords: Neoglobalism, techno-revolution, digitalization, information-digital capital, digital platform, platform economy. Artificial industrial intelligence, creative development.

УДК 330
ББК. 65.в

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ковалев С.Г. Созидательный воспроизводствогенез России в условиях цифровых платформ // Философия хозяйства. 2026. № 4. С. 59—73. DOI:

Мир меняется, что требует идентификации, анализа, оценки изменений, степени их воздействия на РФ, возможности ее существования и выработки механизма внутренней адаптации. Изменения внешней среды — толчок и индуцирование для внутренних изменений.

1. Иной, новый-неновый глобализм. Просматривается много тенденций по изменению мира, но следует обратить пристальное внимание на новую многополюсную (двухполюсную?) поляризацию, которая размывает центричность мира на основе витка военной напряженности во всех континентах и на новую нано- и технонейрореволюцию, в том числе в виде глобальной цифровизации на основе отрыва и концентрации лидерства крупнейших транснациональных корпораций, работающих в области высоких технологий, электронных коммуникаций, искусственного интеллекта и компаний, создающих электронные деньги. А смысловыми срезами и фоном изменений выступают: информатизация (на основе форсированного насаждения машинного ИИ); финансовитизация (проникновение банковского капитала во все области реальной и фиктивной экономики); социальная пролетаризация (обнуление среднего класса); депопуляция (сокращение коренного населения во многих странах); общественная атомизация (разрывание традиционных родственных связей (и социальных связей, модификация семьи); отчуждение человека от собственного естественного интеллекта (формирование его с детства по траектории ИИ), вытеснение человека за пределы процесса производства: автоматизация, роботизация [2, 16]. А также выстраивание глобальной платформенной экономики, точнее, экономики на основе платформенных инфраструктур как сращивания информационно-цифрового, финансового, производительного капиталов в условиях планетарной турбулентной среды. Это явные тенденции, а есть и менее явные — обострение противоречий и в самой старой западной элите: европейской, британской, американской, старыми и новыми деньгами, и новыми деньгами, новыми элитами формирующейся в остальном мире (идет процесс формирования новых семей миллиардеров, преимущественно в Юго-Восточной Азии). В целом размывание субъектности, наряду со старыми лидерами, набирают экономическую и политическую мощь новые быстро развивающиеся страны, а также высока роль транснациональных корпораций, мировых семей

(держателей прав страновых активов), надгосударственных властных структур (международных организаций, фондов, институтов, лож, клубов), структурированных теологических религиозных общностей (буддистских, индуистских, исламских, иудейских, христианских и др.) [2, 16]. Все это на фоне: а) быстрого роста планетарного населения — уже более 8 млрд чел., преимущественно за счет Юга и Юго-Восточной Азии; б) истощения планетарной природной емкости: ресурсной базы и экологической планетарной перенагруженности (реальной и мнимой — той, что в своих докладах на протяжении последних 50 лет постоянно констатирует Римский клуб) [2, 16]. Вышеназванные процессы определяют и выражают будущий миропорядок и переформируют существующий, втягивая в свою орбиту все страны, включая РФ. Дуализм формирующегося мира делает РФ объективно зажатой между многими жерновами — США и Китаем, а также ЕС и другими странами — и вынуждают искать баланс в стратегических отношениях. В целом глобализм продолжает формироваться, но возможны несколько сценариев формирования. А общая черта — это достижение определенной планетарной целостности, но до конца неясно, на какой основе, но при этом глобализм неоднороден, имеет разные формы, многолик: традиционный (финансовый), новый (технологический), центричный, региональный (глобализм макрозон). Современная тенденция — одновременное формирование нового центричного мира: американоцентричного, китаеццентричного и мира региональных макрозон [6, 41]. Нападение США на Иран в русле вышеназванной логики — это переформатирование мира, в том числе Ближнего Востока, и экономическое ослабление конкурентов: Китая, ЕС, Великобритании, Индии, РФ. Безусловно, однозначно трактовать действия американской администрации сложно: это и борьба за ресурсы (нефть, газ), это и сохранение влияния, это и предвыборная конъюнктура, это и неадекватная оценка ситуации. У процесса есть и более глубинные исторические и современные корни. Иран — одна из древнейших стран, теологическая исламская (шиитская) цивилизация, с богатой историей накопленных противоречий с соседними, окружающими его мирами: тюркским, арабским (суннитским) и еврейским (иудейским). Их пласты отношений уходят в глубокую древность, в эпоху Библейских царств. А современный Иран — крупная аграрно-индустриальная держава (площадь территории — 1648 тыс. кв. км (17-е место в мире), протяженность

береговой линии на Каспии и в Персидском заливе — свыше 2440 км; население — около 89 млн чел. (2024); рост ВВП — в среднем 4% в год; объем ВВП (2023) — 1,726 трлн долл. (ППС), 4-е место в исламском мире; разведанные запасы: по нефти — 18,8 млрд т., 9,9% от общемировых, по природному газу — 16% от общемировых), налицо страна с хорошим сырьевым, экономическим, научно-техническим потенциалом, проводящая самостоятельную политику, в том числе в сфере ракетных и ядерных технологий. При этом геополитическое положение страны — это дуга, связывающая (через Таджикистан, Афганистан) по Каспийскому морю РФ и Китай. В этом смысле независимый, сильный, самостоятельный Иран мешает США, а шире — Западу в целом: контролирует и добычу, и транспортировку нефти через Ормузский пролив, а также мешает арабским странам и Израилю. Тем более осуществляет стратегическое партнерство с РФ и очень тесно взаимодействует с Китаем (25-летний договор о стратегическом всеобъемлющем партнерстве от 2019 г. — добыча и поставки ресурсов, а взамен инвестиции в создание заводов, инфраструктуры, поставки оборудования, потребительских товаров). Не надо забывать и о проверенной временем американской военной стратегии «Петля анаконды» — плана окружения и ослабления конкурентов путем создания военных баз и блокадного экономического удушения. Поэтому главное в действиях США — не только нефть, хотя и она тоже присутствует, а уничтожение потенциала Ирана как регионального геополитического игрока, мешающего доминированию в регионе, а это автоматически ухудшает и позицию Китая. А кроме того, хаотизируя Ближний Восток, США нивелируют и экономические позиции ЕС как своего экономического конкурента (затруднение доступа к энергоресурсам и рост цен на них ведут одновременно и к деиндустриализации, и к воссозданию европейской армии, к росту военных расходов), и, видимо, надеются, что смогут подтолкнуть арабские государства к более тесному сотрудничеству, в том числе в области закупок вооружений. Возможно, на их действия повлияла и внутривнутриполитическая борьба в самих США, желание иметь «триумф» в преддверии предстоящих выборов, а возможно, крен в глубинных элитах в пользу Израиля. В целом, действия США — в русле вектора американской концепции сохранения мирового централизма и доминирования, в том числе за счет установления контроля над планетарными стратегическими ресурсами и за счет

цифрового доминирования с помощью ИИ, где два ключевых игрока — США и Китай — вступивших в жесткую конкуренцию за все элементы цифровых платформ, в частности за «искусственный интеллект». Вот пример данной конкуренции: у США — программа ChatGPT, проект Трампа — Star Gate, у Китая — разработка Deep Seek. Потенциально не более 6—10 корпораций преимущественно юрисдикции США (требуются огромные ресурсы, масштабная электрогенерация, научно-технологический отрыв, планетарный рынок потребителей, аналог — современный IT-сектор), а остальные страны просто пользователи, причем за деньги. Стартовал цикл сопряжения космической гонки (освоение Луны), низкоорбитальной космической связи с цифровизацией жизни — все сейчас уже с использованием ИИ. Борьба идет не за модификацию рыночного механизма, а за передел мира и мировой власти. Это новая модель и мирового порядка, и места США в нем — сочетание новой индустриализации, повышения экономической суверенности, самодостаточности США с новым механизмом макрозон и глобального технологического и цифрового доминирования. По мысли Яниса Варуфакиса (бывший премьер Греции), это новый технофеодализм [3]. А новая идеология достижения доминирования — это не путь экспорта традиционного капитала, а путь цифровой власти, главенства цифровых корпораций над потребителями и производителями, их данными, взаимосвязями. Симбиоз видов ИИ (генеративный, промышленный), областей использования (военная, социальная, коммерческая, образовательная), привлечения средств (частные, государственные), инструментов (и сеть планетарных платформ и новых рынков (национальный, общепланетарный), и локально-фрагментарная цифровизация. В целом задача США — не отдать мировое товарное, научно-технологическое, военное, цифровое доминирование Китаю, сохраняя денежно-финансовое и восстанавливая производственно-технологическое и усиливая, если удастся, цифровое доминирование. По разным оценкам, реальный производственный потенциал этих стран уже сопоставим, хотя сами китайцы свой оценивают пока ниже, но разрыв сокращается.

Глобализм можно понимать и как иную, новую упорядоченность планетарного миропорядка, в том числе на основе развертывания хаотизации, с последующим ее сворачиванием с помощью раз-

личных инструментов, в том числе цифровых платформ, выстраивания платформенной экономики. В целом, мировой западоцентризм, в широком смысле, включая Японию, Южную Корею, постепенно размывается, мир становится многосторонним, и его центр смещается в Азию, в страны, омываемые водами Тихого и Южных океанов, превращая ЕС, в потенциале, в полупериферию. Проблема РФ в том, что, сохранив военный и ресурсный потенциал, она потеряла научно-технологический, производственный, демографический потенциал, и проблема ее странового выживания в мировой среде обострилась. Это глобальная среда в целом, но важны и ее отдельные аспекты. Рассмотрим их далее.

2. Новые достижения научно-технологических революций и планетарный контроль за большими массивами данных, их обработкой на основе новейших цифровых технологий. Визитная карточка современной эпохи — новый виток НТР — *нейротехнореволюция* — многомерное, многосмысловое понятие, имеющее философское, экономическое, технологическое содержание.

В философском смысле это слияние бытия нейротехнологий, искусственного интеллекта и биотехнологий, изменяющее биологическое и социальное бытие человеческого общества, когда человек, его сознание, возможности взаимодействия между людьми становятся объектом сознательного инженерно-социального проектирования, трансформирующего человеческую целостность общества в симбиоз человека и ИИ, что принимает форму сознательного социального программированного проектирования будущего на основе цифрового кодирования. Возможны и попытка «улучшения» биологического вида Ното, прямое включение его индивидуальности, когнитивной активности во внешнюю по отношению к нему искусственную техническую систему сетевого интеллекта. Соответственно, прошлые технореволюции и технотехнореволюция качественно различаются. Если «технореволюция» — это технические нововведения, ведущие к смене технологического базиса, модифицирующие факторы производства и их сочетания, влекущие также и перестройку экономики и типа общества: социальных отношений, культуры, то технотехнореволюция действует «глубже» — не просто изменяет, что и как мы делаем, производим, а радикально меняет социум, его биологические и психические, когнитивные основания, ме-

няет то, кем мы являемся. Соответственно, витки эволюции следующие: от промышленной революции — первой: пар, уголь, механизация (конец XVIII в.), ко второй: электричество, конвейер, массовое производство (конец XIX — начало XX в.); к третьей (НТР): электроника, ЭВМ, частичная автоматизация (1960-е); к четвертой: стирание границ между физическим, цифровым и биологическим мирами (ИИ, IoT— Internet of Things, биотехнологии), а затем к пятой: — возможное будущее социально-биологическое конструирование общества и конструирование человека на основе модификации его генома. Соответственно, технореволюция и технонейрореволюция качественно отличны. Первая — использование природной среды на основе нового технического базиса, а вторая — проникновение разума и его инструмента — ИИ — внутрь самого общества, его «перedefеливание», включая генетическое «редактирование» людей. Нелинейное и даже не экспоненциальное, а взрывное, ускорение «прогресса» на основе конвергенции технологий, например: генетики, цифровизации (перевод в данные любой информации), нейросетей, ИИ, социального проектирования бытия. В итоге разрушение старых отраслей производства, отмирание традиционных профессий, процесс перехода инноваций в новое качество самой жизни социума.

В экономическом смысле технонейрореволюция означает переход от реальной экономики благ к фиктивной нейросетевой экономике знаний, цифровых титулов (где основным фактором производства становится не просто информация, а автоматизированный интеллектуальный ресурс, отражающий все прочие ресурсы в цифровом виде) и тотальных машинных технологий. Это ведет к модификации экономической деятельности, появлению ее новых видов, новых отраслей производства.

В технологическом смысле это совокупность новых и известных технологий передачи и обработки больших массивов данных и принятие машинных решений, их воплощение в экономику, а на их основе безлюдных продуктовых технологий. В целом эти новые явления ведут к мировоззренческому и хозяйственному сдвигу.

3. Цифровой капитал как регулятор воспроизводственной деятельности и источник сверхприбыли в новом глобализме [5, 167—168]. Начальный этап нейротехнореволюции — это планетарная цифровизация на основе становления глобального цифрового капитала. Это — процесс уже идет, налицо выстраивание цепи:

где: ЦК — цифровой капитал, капитал, вложенный в информационные технологии и цифровые деньги; ЦД — цифровизация массивов данных; ПД — передача данных; ОД — обработка данных; У — управление на основе данных; ВТ — вычислительная техника и оборудование; Ии — интернет; ИИ — искусственный интеллект; ИС — нейросеть; ЦП — цифровая платформа, СПРО — субъекты, производящие товары (продавцы); СПОТт — субъекты, потребляющие товары (покупатели).

Налицо двойная спираль: планетарный контроль за большими массивами данных и контроль за их обработкой и решениями на основе новейших технологией. По принципу: кто контролирует информацию, тот и управляет миром, управляет обществом, управляет индивидуумами, *управляет* производством и потреблением. Где ЦП выполняет функцию обеспечения взаимосвязи между субъектами экономической деятельности, включая расчеты производителей и потребителей, между информационными продуктами, принятием решений и в локальном, и в глобальном разрезах. Взаимосвязь вышеприведенных понятий раскрыта автором в работе [3, 22]. Остановимся лишь на понятии ЦП.

Цифровая платформа — программно-интегрированная информационная система (технологическая среда), объединяющая множество взаимодействующих по цифровым правилам участников, обменивающихся массивами данных и осуществляющих транзакции (сделки) в реальном времени. Ее функция — обеспечение взаимосвязи участников, производителей и потребителей информационных и иных продуктов и принятия ими решений по сделкам. Различают следующие *виды цифровых платформ*: а) инфраструктурные (обеспечивают работу — iOS, Android, облачные сервисы); б) маркетплейсы (торговые, соединяющие продавцов и покупателей: «Amazon», «Wildberries»); в) сервисные (транзакционные услуги по запросу: Яндекс Такси); инфраструктурные, формирующие: технологическую среду для взаимодействия: (ЕСИА — Единая система идентификации и аутентификации, ЭРА-ГЛОНАСС); д) социальные

сети (обмен контентом). Цифровые платформы выступают ключевым инструментом цифровой трансформации экономики, позволяя использовать новые бизнес-модели, создавать новые продукты и услуги, снижать издержки, преимущественно транзакционные сферы товарообращения, а в перспективе способны выстраивать наднациональную экономику как сеть транснациональных взаимодействующих платформ под эгидой контролирующих их субъектов, преимущественно крупных корпораций. Таким образом, выстраивается платформенная экономика, в которой цифровые платформы — отдельные «кирпичи», на которых и из которых формируется здание — фундамент и опорный каркас современной экономики.

Основа всей цепи и движущая сила ее выстраивания — новый вид капитала, условно *«информационно-цифровой капитал»* (Киц) — как часть совокупного национального и планетарного капитала (КС), который стремится подчинить существующие его старые формы, а именно (марксистская терминология): производительный (Кп), торговый (Кт), ссудный (Кс) капиталы. Берет на себя функции эмиссии электронных денег, расчетов, рыночной взаимосвязи производителей и потребителей и регулирующей их надстрановой координации. Складывается новая форма трансформируемого совокупного капитала: $КС \approx Ки + Кп + Кт + Кс$, причем Ки занимает ведущую позицию, контролируя все остальные виды капитала [4, 150]. А именно: 1) информационно-цифровой капитал формирует свое собственное пространство предпринимательской деятельности, не только обслуживая существующую реальную и фиктивную экономику, но и осуществляя производство собственного информационного продукта (действительного и мнимого) ради удовлетворения своих эгоистических интересов в получении прибыли; 2) формирует платформенную экономику. Появление цифровых платформ у крупных международных компаний, действующих в сфере связи, сетей интернета, — это одна из форм функционирования цифрового капитала, *форма симбиоза* с торговым капиталом, точнее, вытеснение старого национального торгового капитала из новых ниш сферы обращения товаров, которые преимущественно интернациональные, и с банковским капиталом (автоматизация работы с клиентами и расчетные платежи), а параллельно и с производительным капиталом (безлюдные технологии).

В сфере товарного обращения имеем следующую ситуацию. Цифровой капитал (в том числе в форме цифровых платформ) выступает и мембраной, и посредником: и соединяет, и отсекает производителей и потребителей (практически они не могут действовать напрямую между собой, вынуждены использовать их ресурс), а также отсекает от рынка старых сформировавшихся посредников — старые стационарные торговые сети (их издержки, а значит, и торговая наценка выше, но услуги для потребителей качественней), оставляя им сегмент элитарного потребления внутри стран. Косвенно ставит под контроль и мелких, и средних, и даже крупных производителей (начиная заказывать с сегментов мирового рынка персонализированную конкретную продукцию, конкретных мировых производителей), а в перспективе начинает также контролировать и покупателей, навязывая им определенные потребительские предпочтения, а в дальнейшем и тотально самих производителей. Платформу нельзя сводить просто к отраслевому рынку, где стихийно встречаются продавцы и покупатели, спрос и предложение, они несут функции регулирующего воздействия, в том числе и с помощью ценообразования на свои услуги, правил работы с платформой [4, 151]. Налицо сращивание, симбиоз через цифровые платформы всех видов капиталов, функционирующих в экономике. Платформы их объединяют, втягивают в себя, а также втягивают и разные виды технологической деятельности, разные бизнес-процессы. В итоге складывается следующая ситуация: контролируешь сетевые цифровые платформы — контролируешь сделки, а значит, начинаешь контролировать мир.

4. Созидательные приоритеты РФ в условиях цифровых платформ. Хочет или не хочет, но РФ вынуждена реагировать на глобальные изменения. В области цифрового капитала, цифровых платформ, маркетплейсов у РФ позиция очень уязвимая, она не имеет (либо отстает от наиболее продвинутых стран и корпораций) разработчиков, производителей в области обеспечения новейшими цифровыми технологиями, их массового использования и в области их потенциального бизнес-экспорта. Она их потребитель. При этом для РФ важно не просто «догонять» и встраиваться в глобальную повестку технореволюции, а иметь собственное видение проблемы, переходить от политики копирования западных достижений

к созданию уникальных собственных ниш. Причем руководство страны осознает важность проблемы, но трудность в том, что нельзя идти путем тотальной цифровизации и искусственной интеллектуализации «всего и вся», что лоббируется в СМИ. Потенциально, по своим «мозгам», ИИ может заменить 99% массовых трудовых функций человека, а 1% — это сверхсложный труд разработчиков новых идей. Проблема в том, что форсированное внедрение ИИ в образование затормозит появление естественных гениев (сужается база развития и возможности естественного интеллекта, масштабы его отбора). Просто не будет условий для формирования этого 1%. Для РФ важно установить приоритеты возможных сфер цифровизации: а) сфера материального вещественного производства — автоматизация, роботизация технологических процессов для сбережения живого и высвобождения ручного труда; б) оборонная сфера — внедрение сетевого управления, координации ведения боевых действий, роботов-солдат и роботизированной военной техники; в) сфера государственного управления и социальной жизни: автоматизированные системы принятия решений, госуслуги, потребительские платформы, финансово-банковские платформы, образовательные платформы. Для внешних условий РФ, ее внутреннего состояния ограниченности ресурсов и целевых задач приоритетны первые две сферы — направление государственных ресурсов, подготовка и закрепление кадров именно в них. Потребительские платформы — это удел частного бизнеса. Госслужба, госуслуги, гособразование — очень привлекательное поле для цифровых бюджетных лоббистов, но не вопрос выживания страны, здесь не создают реально нового управленческого продукта (а живут за счет цифровизации бумажных носителей, «удваивая» имеющуюся информацию — производится информационный двойник и новая бюрократия — цифровая), хотя иногда это приносит и реальный позитивный эффект для ее потребителей. А для реализации достижений НТП важно перестроить управление научно-технологической сферой: в ней не хватает стратегического выбора крупных проектных приоритетов и прикладного исследовательского и коммерческого отраслевого звена — опыт СССР, его ГКНТ и подведомственных ему институтов, но с учетом новой эпохи. Если вспомнить прошлое — Германию 1930-х—1940-х гг., то там также одновременно прослеживается понимание роли науки и технологий и

концентрации в них ресурсов и недооценка их значимости — Ане-нербе. РФ следует пристальнее присмотреться к китайскому опыту форсированного развития *промышленного ИИ* (Industrial AI).

Промышленный интеллект — это использование машинного обучения, нейросетей, а также анализа больших данных (Big Data) для автоматизации и оптимизации производственных процессов на основе безлюдных технологий путем их роботизации. Причем предполагает и проектирование, и разработку самих новых продуктовых технологий, и их внедрение, а не только автоматизацию существующих производственных процессов, налицо внедрение принципиально новых линий, создание действующих новых «безлюдных» предприятий. Это позволяет высвободить рабочую силу, компенсировать ее дефицит, перенаправлять трудовые ресурсы, повысить производительность, повысить качество, снизить капитальные затраты по созданию условий труда, снижать издержки производства («темные» фабрики), экономия на заработной плате, отчислениях в социальные фонды, круглосуточное, круглогодичное использование оборудования), что позволяет достигать технологического суверенитета в новых производствах. Лидерство в этой области Китая неоспоримо. На этот путь пытается встать и Германия, частично и отдельные американские компании: «Nvidia» и «Tesla», предприниматели — Джефф Безос (основатель «Amazon» и аэрокосмической компании «Blue Origin», стартап «Project Prometheus»), Билл Гейтс (проект «SpaceX»). По прогнозу «Future Market Insight», к 2035 г. объем рынка роботов достигнет 258,3 млрд долл. (в 2025 г. оценивался в 55,6). Китай становится центром революции в робототехнике — свыше 140 компаний производят 330 видов роботов (ставка на специализированные и дешевые). Американская магистральная тенденция — создание универсальных человекоподобных роботов, что требует воспроизведения человеческой подвижности, ловкости и способности к рассуждению, тесной интеграции искусственных интеллектов. Курс на лидерство закреплен Китаем в XV пятилетнем плане: приверженность социалистической рыночной экономике, резкое ускорение НТП на основе выделения технологических приоритетов (новая энергетика, новые материалы, квантовые вычисления, «воплощенный» ИИ, интерфейс мозга и компьютера, биомедицина, окол-

земное и космическое пространство), без форсажа ВВП: главные качества развития — самодостаточность, национальная безопасность, достигаемые на основе сочетания предпринимательских инициатив и государственного регулирования. Приоритет воплощенному ИИ, темпы роста в этой сфере намного выше темпов роста других отраслей. Он реализуется в реальных производственных и сельскохозяйственных технологиях, инфраструктуре, услугах и в управлении обществом. Промышленный ИИ — это стремление улучшить жизнь в условиях дефицита кадров (в том числе нежелания молодежи работать на заводах) за счет роботизации — выполнения опасной, монотонной, утомительной работы роботами, сохранение позиции мирового производственного центра. По информации Международной федерации робототехники (IFR), в 2024 г. в Китае установили 295 тыс. промышленных роботов (в 9 раз больше, чем в США), а всего задействовано более 2 млн. Имеется 131 промышленный объект, которыми управляет ИИ: производственные линии, планирование, прогнозирование, контроль качества продукции, логистика. При этом в передовых технологиях генерирующего ИИ, микросхемах он отстает от США.

Безусловно, РФ, внедряя промышленный интеллект, не может ожидать экономического эффекта, даже близко сопоставимого с Китаем. В РФ нет масштабного массового экспортного производства, на котором в условиях автоматизации резко сокращаются издержки. А также нет необходимой базы в области «компьютерного металла» и платформ ИИ, нет и крупных финансовых ресурсов, крупных международных компаний, имеющих возможности работать в данной сфере, как разработчиков, так и пользователей, а также ей закрыт доступ на рынки специализированного оборудования, платформ ИИ, обучающихся ресурсов для этой сферы. Путь РФ, в условиях ограниченности ресурсов, — это, прежде всего, тщательный выбор точечных приоритетов, эффект от высвобождения кадров, обеспечение мотивации образования, развития молодежью естественного интеллекта для занятости в сфере проектирования новых производственных процессов, их интеллектуального и наладочного обслуживания. А также это и возможность ее удержания в стране. Безусловно, это очень крупные затраты — как государственные, так и частные. Требуется корректировка государственной экономической политики:

резкий рост минимальной оплаты труда, «заслон» вывода капитала, жесткая политика его возвращения сырьёэкспортирующими компаниями. А для стимулирования технического прогресса внутри страны важна и корректировка политики в самой цифровизации — приоритет созданию цепи автоматизированных безлюдных производств в средних по численности городах страны. В противном случае РФ превратится в маркетплейсовый и образовательно-репетиторский хаб для иностранных и отчасти отечественных разработчиков ИИ. В настоящее время и бизнес, и население РФ играют в цифровизацию, до конца не осознавая, что это не просто тренд, а возможное будущее. Лучше, если оно будет промышленно-производственным, а не колониально-цифровым.

Основные барьеры для внедрения промышленного ИИ в производственных компаниях РФ: 1) слабая очевидная экономическая необходимость на фоне нужных, очень крупных затрат и инвестиционных рисков (у большинства предприятий банально нет денег); 2) отсутствие необходимых проектов, производственного роботизированного оборудования, профессиональных кадров; 3) слабые меры реального государственного экономического стимулирования и нежелание коммерческих банков, фондов инвестировать в новую производственную сферу, построенную на безлюдных технологиях.

В целом нейротехнореволюция — это не просто научный и технологический фантазийный феномен, а явление выкристаллизации нового мира, нового мирового экономического порядка. Ее волны кардинально повлияют на воспроизводственную структуру РФ и ее народнохозяйственный комплекс, а в целом и на социум.

Литература

1. *Варуфакис Я.* Технофеодализм. М.: Ad Marginem Press, 2025.
2. *Ковалев С.Г.* Блокадная Россия: созидательное воспроизводство в противоречивом мире. Философско-хозяйственное осмысление // *Философия хозяйства.* 2026. № 1. С. 11—26. DOI:10.5281/zenodo.18722803.
3. *Ковалев С.Г.* Власть цифровой нейросети: понимание, воздействие на РФ // *Философия хозяйства.* 2025. № 1. С. 17— 33. DOI: 10.5281/zenodo.14882918.

4. *Ковалев С.Г.* Глобальная цифровизация как новая технонейрореволюция: путь или ловушка для развития России // Государство и рынок в контексте противостояния западноевропейской и евразийской хозяйственных систем. СПб.: СПбГЭУ, 2025. С. 147—155.

5. *Ковалев С.Г.* Державный воспроизводствогенез России в будущее. Экономика созидания: Монография. Ч. 1. СПб.: СПбГЭУ, 2024. 280 с.

6. *Ковалев С.Г.* Философско-хозяйственное осмысление дуализма новейшего миропорядка сквозь призму интересов РФ // Философия хозяйства. 2025. № 6. С. 28—43. DOI:10.5281/zenodo.17780424.

References

1. *Varufakis YA.* Tekhnofeodalizm. M.: Ad Marginem Press, 2025.

2. *Kovalev S.G.* Blokadnaya Rossiya: sozidatel'noe vosпроизводство v protivorechivom mire. Filosofsko-hozyajstvennoe osmyslenie // Filosofiya hozyajstva. 2026. № 1. S. 11—26. DOI:10.5281/zenodo.18722803.

3. *Kovalev S.G.* Vlast' cifrovoj nejroseti: ponimanie, vozdeystvie na RF // Filosofiya hozyajstva. 2025. № 1. S. 17— 33. DOI: 10.5281/zenodo.14882918.

4. *Kovalev S.G.* Global'naya cifrovizaciya kak novaya tekhnonejrorevolyuciya: put' ili lovushka dlya razvitiya Rossii // Gosudarstvo i rynek v kontekste protivostoyaniya zapadnoevropejskoj i evrazijskoj hozyajstvennyh sistem. SPb.: SPbGE, 2025. S. 147—155.

5. *Kovalev S.G.* Derzhavnyj vosпроизvodstvogenез Rossii v budushchee. Ekonomika sozidaniya: Monografiya. CH. 1. SPb.: SPbGEU, 2024. 280 s.

6. *Kovalev S.G.* Filosofsko-hozyajstvennoe osmyslenie dualizma novejshego miroporyadka skvoz' prizmu interesov RF // Filosofiya hozyajstva. 2025. № 6. S. 28—43. DOI:10.5281/zenodo.17780424.